

TURKMANBOY JIYEMURATOV LIRIKASIDA FARDLAR

A.K.Sarsenbaeva

O‘zR FA Qoraqalpog‘iston bo‘limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar
ilmiy-tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi

Annotasiya: Maqolada hozirgi zamon qoraqalpoq lirikasida fardlarning tutgan yo‘rni va badiiy-estetik vazifasi iste‘dodli shoir T.Jiyemuratovning fard janrida yaratilgan ikki misrali she‘rlarining goyaviy-tematik, janriy-uslubiy izlanishlari misolida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: lirika, kichik janrlar, fard, misra, qofiya, redif, vazn

ФАРДЫ В ЛИРИКЕ ТУРКМЕНБАЯ ЖИЙЕМУРАТОВА

Аннотация: В статье анализируется роль и художественно-эстетическая функция фардов в современной каракалпакской лирике на примере идейно-тематических, жанрово-стилистических исканиях двухстрочных стихотворений талантливого поэта Т.Жиёмуратова в жанре фард.

Ключевые слова: лирика, малых жанры, фард, рифма, реди́ф, метрика

FARDS IN THE LYRICS OF TURKMENBAY ZHIYEMURATOV

Abstract: The article analyzes the role and artistic and aesthetic function of fards in modern Karakalpak lyrics using the example of ideological, thematic, genre and stylistic searches for two-line poems by the talented poet T. Jiyemuratov in the fard genre.

Key words: lyrics, small genres, fard, rhyme, redif, metric.

Ádebiyattanıw iliminde lirikanıń kishi janrlarına bir qatarlı (monostix), eki qatarlı (fárd), úsh qatarlı (tercina), tórt qatarlı (tórtlik) qosıqlar, rubayılar kirgizilip úyreniledi. Atap ótilgen lirikanıń kishi janrları basqa túrkiy xalıqlar ádebiyatları sıyaqlı óziniń saǵaların qaraqalpaq poeziyasında burınnan bar xalıq awızeki ádebiyatı dóretpelerindegi naqıl-maqallarımız benen didaktikalıq qosıqlardan alǵanlıǵı belgili. Lirikanıń eń kishi janrlarınıń biri – eki qatarlı qosıqlar, yaǵnıy fárdler házirgi qaraqalpaq poyeziyasında T.Jumamuratov, I.Yusupov, J.Izbasqanov, S.Ibragimov, B.Genjemuratovlardıń poyeziyasında ushırassa, sońǵı jılları talantlı shayıp

T.Jiyemuratovtńń dóretiwshiliginde «Fárdler» degen atama menen óz aldına dóretilgenligin kóremiz.

Demek, bir qatarlı (monostix), eki qatarlı (fárd) úsh qatarlı (tercina), tórt qatarlı (tórtlik) qosıqlardıń saǵaları xalıq awız eki ádebiyatındaǵı naqıl-maqalalarımız benen aqıl-násiyat qosıqlarında bar bolǵanı menen de janrlıq hám formalıq jaqtan jetilisip, rawajlanıwın sońǵı jıllardaǵı qaraqalpaq poyeziyasında shayırlardıń mazmun hám forma salasındaǵı hám poyetikalıq izlenisleriniń jemisi sıpatında qarasaq boladı. Bul boyınsha qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminde S.Axmetov, Q.Orazımbetov, O.Gaylıeva, G.Tleuniyazova [1] h.t.b. miynetlerinde bahalı pikirler keltirip ótiledi. «Fard – arabsha – jeke, jalǵız degendi ańlatıp, – óz ara uyqasqan eki qatarlı, jalǵız báyitten ibarat, tamamlanǵan mazmunǵa iye qosıq, klassikalıq ádebiyattaǵı eń kishi biyǵárez lirikalıq janr. Fard bir báyitten ǵana ibarat bolsa da, onda áhmiyetli filosofiyalıq-ádep-ikramlılıq másele qálemge alınıp, ıqsham poyetikalıq juwmaq sáwlelenedi. Sonlıqtan da, fardlar kóbirek aforistik xarakterde bolıp, olardıń kópshiligi hikmetler, xalıq maqalaları dárejesine kóterilgen» [3,345].

Ádebiyat izertlewshisi Q.Orazımbetov: xalıq naqıl-maqalları menen aforizmleriniń kópshiliginde derlik kishi lirikaǵa tán bolǵan belgiler kózge taslanıp, olarda tamamlanǵan, tujırımıly oy-pikirlerdiń bildiriwi, insan, tábiyat, jámiyet hám olar arasındaǵı qatnas, insanniń hár qıylı ruwhıy keshirmeleri tuwra hám metaforalıq mánide sáwleleniwın tapqanlıǵın mısallar menen dálilley otırıp, óz pikirlerin ózbek ádebiyatında kishi lirikalıq janrlardı izertlewshi ilimpaz R.Orzubekovtńń fardlar haqqındaǵı mına pikirleri menen tastıyıqlap ótedi: «...kólemi eki qatardan ibarat bolıp, eki qatarı da óza ara uyqasıp keletuǵın báyitler, maqallar, zarbulmasallar (arabsha-maqaldı maqalǵa qosıw) sıpatında folklorımızda da bar. Biziń názerimizshe, xalıq awızeki dóretiwshiligindegi usınday zarublmasallar (naqıl-maqallar) da fardtń janr sıpatında payda bolıwı hám qáliplesiwine tiykar bolǵan» [2,63].

Haqıyqatında da, fardlarda, yamasa eki qatarlı qosıqlarda ishki mánilik baylanıs penen birgelikte sırtqı formalıq baylanıs ayrıqsha kózge taslanadı. Birinshi qatarda baslanǵan pikir ekinshi qatardaǵı pikir menen ózara úylesip, bir pútinlikti payda etedi. Usı tárepi menen de eki qatarlı qosıqlar lirikaǵa tán bolǵan belgiler menen qásiyetlerdi óz boyınsha jámlegenligin kórsetedi.

Türkmenbay Jiyemuratov házirgi dáwir qaraqalpaq poyeziyasında ózine tán jolına, dóretiwshilik usılına hám stillik ózgeshelikke iye shayır esaplanadı. Ol sońǵı jıllardaǵı qaraqalpaq poyeziyasın Shıǵıs ádebiyatında belgili orın iyelegen ǵázzel, másnáwiy, qasıyda, fárd, rubayı janrları menen bayıtıwǵa háreket etkenligin bir neshe

poyeziyalıq toplamlarına kirgizilgen usı atamadağı lirikalıq shıǵarmaları tastıyıqlaydı.

Shayırdıń óziniń eki qatarlı qosıqların «Fárdler» ataması menen ataǵan. Shayırdıń «Ǵáziyne» (Nókis, Bilim, 2016) poyeziyalıq kitabına 165 fárdleri kirgizilgen. Shayır fárdleriniń sırtqı kompoziciyasına hám jaylasıw tártibine itibar qaratatugın bolsaq, hár bir eki eki qatarlı qosıqtan soń aralarına juldızsha belgisi qoyılǵanlıǵın kóremiz. Bul da shayırdıń hár bir eki qatarlı qosıqqa úlken máni júklep, tamamlanǵan oy juwmaqların bergenligin ańlatadı. Jáne de, hár bir fárdtiń birinshi qatarı ekinshi qatarı menen a, a tárizinde uyqasadı. Birinshi qatardağı pikir ekinshi qatardağı pikir menen ózara úylesip, dawamı sıpatında beriledi. Mısalı:

Awlaq júrseniz ashkózden,
Aman qalasań bas, kózden.

Márt maydanda bellesedi,
Aytqan sózi tas kesedi.

Oylanbastıń túbi wayran,
Biraq oǵan hár kún bayram.

Berilip ketseńiz gúmanǵa,
Kirip ketkenińiz dumánǵa [4,113].

Keltirilip ótilgen hár bir eki qatarlı fárdlerde xalıq naqıllarına uqsan tujırımıly oy-pikirler sáwlelengenligin kóremiz. Mısalı, birinshi fárdte ayırım nápsiqaw hám toyımsız adamlardıń jaramsız qılwalarınń aqıbetleri kimge bolsa da zıyan keltiretuǵınlıǵı, sonlıqtanda, onday adamlardan awlaq júriwdiń abzallıqları sáwlelenedi. Bundaǵı shayırdıń ashkóz hám insapsız adamlarǵa bolǵan múnásebeti kúndelikli turmıs hádiyseleri tiykarında kelip shıǵadı. Birinshi qatardağı pikir ekinshi qatarda ayqınlasıp, tiyisli juwmaq shıǵarılǵan. Ekinshi fardta bolsa, xalqımızdıń «márt penen námártti ayırar sawash», yamasa «mártler maydanda bellidur» degen naqıl-maqallarına barabar pikir bildirilgenligin, bul jerde shayırdıń burın da, hátteki házirgi zamanımızda da bir sózli márt hám aqıllı adamlardıń sózi de, isi de bir jerden shıǵatuǵınlıǵına eki qatarlı qosıqtaǵı pikirleri menen juwmaq jasaǵan. Úshinshi eki qatarlı fardtıń birinshi qatarında shayırdıń «Oylanbastıń túbi wayran» degen xalıq maqalın tikkeley qollanadı da, usı pikirge «Biraq oǵan hár kún bayram» degen ekinshi qatardağı pikir mázi uyqastırıp qoymastan, kórkem aforistik juwmaq shıǵarǵanlıǵın kóremiz. Sebebi, oylanbaytuǵın oysız adamlar, qanday jaman islerge

jol qoysada hasla ókinbeydi. «Dúnyanı suw alsa da, úyrekke bir pul» sıyaqlı ózleriniń bosqa ótip atırǵan waqtına, yamasa jaqsı hám jaman islerine de juwap berip otırmaydı. Sonlıqtan da, olarǵa hár bir kúni bayram sıyaqlı biypárwalıqta óte beredi. Tórtinshi eki qatarlı fárdte de shayırdıń «Gúman iymannan ayıradı» degen xalıq naqıl-maqalına súyenip pikir júritkenligin, «gúman» sózine ayrıqsha máni júklep, adamda gúman payda bolsa, bası berik kóshege kirip qalıp, shıǵıwı qıyın bolıp qalatuǵınlıǵının, «duman» sózi menen ózara uyqastırıp, leksikalıq hám semantikalıq máni shıǵaradı.

Túrmenbay Jiyemuratovtıń eki qatarlı qosıqlarınıń mazmunı hám tematikası ráńbáreń bolıp keledi. Olarda kóbirek adamlardıń peyil-ıqbalına tán bolǵan: iyman, insap, jaqsılıq, ádalat, sabır, qánaát, sap hújdan, miyrim-shápáát, aqıbet h.t.b. pazıyletler ulıǵlansa, insapsızlıq, jamanlıq, ádalatsızlıq, sabırsızlıq, ashkózlik, nápsiqawlıq, hújdansızlıq, miyrimsizlik sıyaqlı pás illetler qaralangán. Mısalı:

Adam bar hadal jasar, júzi jarqın,
Adam bar bilmes hadal-haram parqın.

Xalıqtıń ǵargısın alǵan ońbaydı,
Aqıbeti ne boların ańbaydı.

Isiń júrip bayısań, baylıqtan oz,
Gárip-qáserlerge qol ushındı soz [4,117-119].

Kórip ótkenimizdey T.Jiyemuratovtıń eki qatarlı qosıqları, yaǵnıy fárdleri a,a tárizinde birgelki uyqasqa qurılıp, birinshi qatardaǵı pikirdi, ekinshi qatardaǵı pikirler ózara tolıqtırıp, ayqınlap keledi. Bul da shayırdıń eki qatarlı qosıqlarınıń dástúriy usılda dóretilip, ózine tán stillik ózgeshelikke iye ekenligin ańlatadı. Jáne de, shayırdıń fárdlerindeki oy-pikirler xalıq naqıl-maqallarına oǵada jaqın keledi. Shayır qısqa qatarlarǵa qurılǵan eki qatarlı fárdleriniń kópshiliginde derlik, bizdi qorshaǵan ortalıqtı, ómir, tábiyat, jámiyetlik qubılıslardı, adamlardıń is-háreketleri menen minez-qulıq normaların, olardıń bir-birine bolǵan insanıyılıq qatnasların didaktikalıq, filosofiyalıq, yetikalıq hám yumor-satiralıq usılda kórkem sáwlelendiriwge eriskenligin kóremiz.

Solay etip, talantlı shayır Túrmenbay Jiyemuratov fárd ataması menen atalǵan eki qatarlı qosıqlarınıń ideya-tematikası arqalı bul shıǵarmalardıń saǵaların Shıǵıs poyeziyası menen túrkiy xalıqlar poyeziyasındaǵı «fard» janrınan alǵanlıǵın, mazmunında xalıq naqıl-maqallarına tán qısqa hám tujırımlı oy-pikirler

sáwlelengenligin óziniń didaktikalıq, aforistik hám filosofiyalıq pikirlerge qurılǵan shıǵarmaları menen jáne bir mártebe tastıyıqladı.

Paydalanǵan ádebiyatlar:

1. Axmetov S. Qaraqalpaq sovet poyeziyası. – Nókis: Qaraqalpaqstan. 1988; Orazımbetov Q. Házirgi qaraqalpaq lirikasında kórkem formalardıń yevolýuciyası hám tipologiyası (1970-2000-jıllar lirikası mısasında). – Nókis: Bilim. 2004; Gaylieva O. Ğárezsizlik dáwiri túrkiy xalıqlar lirikasında formalıq izlenisler hám olardıń tipologiyası (ózbek, qaraqalpaq, túrkmen lirikası mısasında). – Nókis: Bilim. 2018; Tleuniyazova G. Házirgi qaraqalpaq lirikasında kompoziciyalıq izlenisler (1990-2010-jıllar). – Tashkent: Lesson Press. 2022.
2. Orazımbetov Q. Házirgi qaraqalpaq lirikasında kórkem formalardıń yevolýuciyası hám tipologiyası (1970-2000-jıllar lirikası mısasında). – Nókis: Bilim. 2004.
3. Quronov D., Mamajanov Z., SHERALIEVA M. Adabiyotshunoslik luǵati. – Toshkent: Akademnashr: 2013.
4. Jiyemuratov T. Ğáziyne. – Nókis: Bilim. 2016.